

Отже, з наведених вище фактів стає цілком очевидним, що ризниця власне була скарбницею і водночас своєрідним музеєм, який мав демонструвати могутність, багатство і славу Лаври. В ризницю вносили сановних осіб, нею пишалися, однак все це було для обителі скоріш питанням престижу, аніж матеріальною підтримкою, оскільки речі, що зберігалися у ризниці, за виключенням дуже рідких випадків, становили недоторканий фонд монастиря. Тут ми маємо справу не стільки з пожертвами “на користь”, скільки з бажанням завдяки щедрим дарам залишити по собі пам’ять у віках або заслужити прихильність духовенства. А отже, ці внески є, певною мірою, проявом т.зв. благодійництва напоказ. Неабияку вагу при цьому мали і політичні мотиви, що спонукали до вкладів сановних осіб. Останнє особливо стосується представників імператорського дому та інших привілейованих станів Російської імперії, таких як придворні, знать, військові вищих чинів і вище духовенство, тобто осіб з чималими статками. Адже для вихідців з нижчих станів через їхні скромні доходи така честь просто була недоступною.

Проте, велика історична і художня цінність зібрання ризниці, пам’ятки якої представляли найкращі зразки ювелірного мистецтва та художнього сакрального шитва, безумовно, є незаперечною, і її втрата нанесла великий збиток культурі нашої держави.

Примітки

1. Бартош А. Ризниця Успенського собору Києво-Печерської лаври // ЛА. – 2001. – Вип. 3. – С. 75-84.
2. Вклади та вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври. XVI – поч. XX ст. (Сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника): Каталог. – К., 2005. – 104 с.: іл. 137.
3. Кагамлик С. Києво-Печерська лавра – світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). – К., 2005. – 552 с.
4. Києво-Печерська лавра – пам’ятка історії та культури України / Бруснікіна Г. П. та ін. – К., 2006. – 427 с.
5. Лякина Р. Дар графини. Посвящается возрождению Успенского собора Киево-Печерской лавры // Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках: Матеріали міжнар. наук. конф., 1–2 жовт. 2001 р. / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник; Ред. рада: В. М. Колпакова (відповід. ред.) та ін. – К., 2002. – С. 125-129.
6. Путешествие высокопреосвященнейшаго Платона, митрополита Московскаго, в Киев и по другим российским городам в 1804 году, собственною рукою с замечаниями его писанное // Полное собрание сочинений Платона (Левшина) митрополита Московскаго. – Т. II. – СПб., [1911]. – 512 с.
7. Самуил (Миславский), архим. Краткое историческое описание Киево-Печерской Лавры. – К., 1818. – 158 с.
8. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1916. О пожалованной Императором Николаем Павловичем в Киево-Печерскую Лавру ризницы в 1838^м году. – 20 арк.

Веденев Д. В.

Доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Научно-организационный центр Национальной академии СБ Украины

ОРГАНИЗАТОР АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ В РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЕ УКРАИНЫ 1920 – НАЧАЛА 1930- х гг. (по материалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)

Органы государственной безопасности на протяжении практически всего периода советской истории играли особую, активную и нередко зловещую роль в церковно-государственных отношениях. Отметим, что специализированное оперативное подразделение с функциями разработки религиозной среды появилось в советских спецслужбах еще в разгаре Гражданской войны. В феврале 1919 г., решением Коллегии ВЧК, был образован Секретный отдел (СО), в функции которого входила и борьба с “антисоветской деятельностью” “церковников и сектантов”. С января 1921 г. в рамках СО ВЧК создается с этой же целью 6-е отделение, продолжившее работу (с ноября 1923 г.) и в структуре СО Объединенного политического управления (ОГПУ) СССР [1, 80]. Антираелигиозные подразделения действовали в структуре секретно-политических или контрразведывательных органов НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ, а в 1967–1991 гг. – в виде 4-х отделов 5-го Управления КГБ СССР и союзных республик.

На сегодняшний день, наряду с масштабной работой, проведенной отечественными исследователями по изучению репрессивной политики советской власти и правящей коммунистической партии, малоизученным аспектом проблемы деятельности спецслужб СССР в об-

ласти церковно-государственных отношений является, на наш взгляд, собственно оперативная (контрразведывательная, оперативно-розыскная, информационно-аналитическая) деятельность органов госбезопасности в религиозной среде.

Думается, что углубленное изучение (на основе документов самих спецслужб) упомянутых аспектов истории церковно-государственных отношений открывает дополнительные возможности для лучшего научного понимания инструментария богоборческой политики властей и особенностей вынужденного реагирования на нее религиозных общин, механизма обеспечения реализации государственных актов в религиозной сфере, исследования репрессивной политики сталинизма как таковой, дальнейшего изучения истории Церкви, религиозной персоналистики, а также истории отечественных спецслужб.

В этом отношении перспективным направлением исследования деятельности советских спецслужб в религиозной сфере представляется изучение служебной биографии руководителей и ведущих сотрудников тех оперативных подразделений “чекистских органов”, на которые возлагалась работа “по борьбе с антисоветскими элементами из числа духовенства, церковников и сектантов” (распространенное в свое время определение данного профиля).

Среди них – сотрудник и руководитель антирелигиозного подразделения секретно-оперативного органа ОГПУ в УССР в 1920-х – начале 1930-х гг. Сергей Тарасович Карин-Даниленко (1898–1985, полковник с 1945 г.). “Имеет огромный опыт чекистской работы, лично провел весьма много сложных оперативных дел”, отмечали кадровики МГБ УССР на излете его карьеры в 1946 г. [2, т. 1 л. боб.]. Родился в 1898 г. в селе Высокие Байраки Херсонской губернии (современная Кировоградская область). Как свидетельствуют материалы спецпроверки, отец чекиста был кулаком, имел до 70 десятин земли, конную молотилку, веялку, плуг, нанимал батраков и перепродавал скот.

Будущий борец с “украинским буржуазным национализмом” в юности (обучаясь в Елисаветградском коммерческом училище) “был безусловно заражен шовинизмом ради спасения “неньки Украины”, состоял в нелегальном кружке – признавал Сергей Тарасович в автобиографии от 14 сентября 1923 г. [2, т. 3 л. 25]. Прекрасно владел украинским языком (что в немалой степени помогало ему в вербовочной работе) и в период украинизации даже входил в комиссию по “испытанию знания украинского языка” сотрудниками ГПУ УСРР.

С первых шагов в контрразведке (1921) проявил способности к перевоплощению, ролевой игре, внедряясь и “подводя под ликвидацию” в подпольные украинские антисоветские формирования. Кульминацией стало внедрение в Повстанческо-партизанский штаб атамана Ю. Тютюнника в эмиграции [подробнее см: 3, 34-55]. Кадровым сотрудником советской спецслужбы стал с 14 августа 1922 г., заняв должность уполномоченного СО Секретно-оперативной части (СОЧ) Главного политического управления (ГПУ) УССР. Особую роль в становлении Сергея Даниловича как сотрудника спецслужбы сыграл Валерий Горожанин, длительное время служивший руководителем секретно-политических подразделений органов госбезопасности УССР и СССР (до мая 1930 г. – начальник СОЧ ГПУ УССР) [4, 139-140; 5, 87].

Приход С. Карина в органы ЧК-ГПУ хронологически совпал с развертыванием системных гонений на Церковь. Борьбу с Православием официально отнесли к приоритетным задачам органов госбезопасности. К 1925 г. в Советской Украине действовало восемь наиболее многочисленных епархий РПЦ во главе с Патриаршим Экзархом Украины (с мая 1921 г.) митрополитом Киевским Михаилом. Функционировало 6453 приходов (около 4 млн. 820 тыс. прихожан) канонической РПЦ [6, 83]. Под надзор агентуры и уголовное преследование попал и Патриарший Экзарх Украины митрополит Михаил (Ермаков, 1862–1929), категорически не признававший “оперативные детища ГПУ” – обновленцев и автокефалов [7].

К 1922 г. украинские чекисты доложили в ЦК КП (б) У о “полном успехе” проведенной работы по расколу Православной Церкви, что приближало конечную цель – “окончательное разложение духовенства и полный раскол церкви” [8, 1]. Перед ГПУ ставилась “задача негласного (т.е. агентурного – *Авт.*) захвата в свои руки религиозных объединений. Работа этих организаций находится под нашим плотным (но негласным) влиянием”. Вклад Карина в “разложение тихоновской церкви” в 1923–1931 гг. начальники называли “заметным” [2, т. 3, л. 78].

Один из циркуляров спецслужбы цинично рекомендовал срабатывать между собой “разные направления, течения, секты, церкви, верования”, добиваться взаимной борьбы и

дискредитации в стане Православия, “чтобы враги топили друг друга” [9, 61]. Рельефно такой подход проявился в случае с УАПЦ, оформившейся в октябре 1921 г. на Первом Всеукраинском Православном Соборе УАПЦ.

Деятели автокефалии публично всячески подчеркивали свое “революционное родство” с советской властью, прямо призывая к расправе с РПЦ: “В связи с тем, что все монастыри на Украине пребывают в руках слуг старого режима и, как гнезда контрреволюции, вредят делу духовного развития украинской людности и возрождению ее Церкви, просить Всеукраинскую Православную Церковную Раду принять все меры перед Советской властью о передаче всех монастырей и принадлежащего им имущества в распоряжение Всеукраинской Православной Церковной Рады как народного церковно-революционного органа” [10].

Тем не менее, уже в конце 1924 г. глава ГПУ УССР В. Балицкий отдал распоряжение “очистить липковские ряды от враждебного Советской власти элемента”. 25 февраля 1926 г. Политбюро ЦК КП (б) У на закрытом заседании одобрило решение о репрессиях против активистов УАПЦ. По данным ГПУ УССР, 214 священников УАПЦ являлись в прошлом военнослужащими армии УНР, 55 – членами украинских национальных партий, 46 – бывшими царскими офицерами, 22 – белогвардейцами, 17 – жандармами и полицейскими. К февралю 1926 г., по мнению ГПУ, до 60% клира УАПЦ (331 человек) находились на “враждебных позициях”, а 70% приходов вели политическую агитацию [11, 2; 12, 305].

В 1925 г. в УССР насчитывалось 989 приходов УАПЦ (680 тыс. прихожан). После отстранения (по указанию ГПУ и через ее агентуру в УАПЦ) В. Липковского и его сторонников от руководства УАПЦ на ее II-м Всеукраинском Церковном Соборе в октябре 1927 г., верхушка автокефалов стала полностью подконтрольна чекистам. 29-30 января 1930 г. 40 “епископов” на Чрезвычайном съезде объявили о роспуске УАПЦ за “контрреволюционную деятельность”, объявив В. Липковского “иудохристопродавцем” [13; 14].

Особой заслугой С. Карина-Даниленко считалось достижения контроля и последующего простимулированного чекистами самороспуска УАПЦ. Сводка ГПУ № 37/47 за время с 11 по 18 сентября 1927 г. отмечала: “...В октябре в г. Киеве должен состояться Всеукраинский Покровский Собор УАПЦ... органами ГПУ поставлена серьезная задача добиться на Покровском съезде переизбрания митрополита, заменив ЛИПКОВСКОГО более приемлемым для нас кандидатом”. “В этой группировке удалось – без применения репрессий – добиться от Собора добровольного удаления всех столпов контрреволюции, в том числе самого Липковского”, отмечали начальники Карина [2, т. 3, л. 11].

Он стремился демонстрировать знания явных и тайных сторон натуры епископов-“самосвятот”, давая им в отчетах для ЦК лаконичные и уничижительные характеристики. Так, В. Липковский предстает “куркулем по природе”, “обыкновенным авантюристом, для которого удовлетворение своих мелких житейских потреб и непомерного честолюбия является альфой и омегой всех его начинаний, ...завтра может быть и врагом Украины, если это может быть полезным для его кармана”. Председатель ВПЦР Василий Потиевко – “работает не как религиозный человек, а как украинский шовинист”. “Епископ” Нестор (Шараевский) – “любит Малороссию за хороший борщ, колбасу и чудесные песни”. Александр (Ярещенко) – “более атеистичен, чем религиозен”, “для него церковь не цель, а средство для объединения “самостийных” сил Украины”. Юрий (Жевеченко) – просто “атеист” и так далее [15, 42-44].

С. Карин-Даниленко, наряду с Председателем ГПУ УССР В. Балицким и В. Горожаниным, входил в состав Всеукраинской антирелигиозной комиссии (ВАК). Сотрудничал с НКВД УССР, где работал отдел по отделению церкви от государства [16, 28-30]. В служебных документах отмечалось, что С. Карин “тяготится работой по линии” духовенства Тем не менее, фактический руководитель “3-й группы” (антирелигиозной) работал против “церковной контрреволюции”, в прямом смысле слова, на износ – страдавшему “активным туберкулезом обеих легких” чекисту предписывали лечиться в санатории буквально в приказном порядке.

Агентурно-оперативная работа получила весьма высокую оценку в служебных аттестациях. Так, 1 января 1926 г. В. Горожанин следующим образом аттестовал подчиненного: “...Уполномоченный группы по духовенству... Из очень немногих работников-чекистов, специалистов по духовным делам, по-видимому, самый лучший. Незаменимые его качества – умение разговаривать с попами и способность к вербовке... Незаменимый специалист в порученной ему области. Горизонт в работе большой и глубокий” [2, 22-23]. В характеристике

за 1929–1930 гг. указывалось: “имеет большие заслуги по борьбе с церковной контрреволюцией на Украине”. “В работе тов. Карина много образцов агентурного совершенства. Был случай, когда в Киев съехалось на совещание около 30 епископов (УАПЦ – *Авт.*), известных своей контрреволюционной деятельностью. В течение нескольких дней епископы были настолько обработаны, что стали беспрекословно выполнять директивы ГПУ” [2, 78об].

Отметим, что агентурная работа “по церковникам” велась планомерно и с размахом. Судя по смете на первое полугодие 1926 г., с ГПУ УСРР сотрудничало по церковной линии 378 агентов с месячным окладом 20 рублей каждому. Всего ГПУ просило выделить по “церковной линии” на указанный период 81540 руб. [15, 40–41].

В 1927 г., очевидно – за успехи в сеянии расколов и соответственных настроений в Православии, свертывании автокефального движения, Коллегия ОГПУ СССР наградила С. Карина именованным “Маузером”, а в 1932 г. – знаком Почетного чекиста. Тогда же он возглавил 3-е отделение (антицерковное) в СО СОЧ ГПУ УССР, а в начале 1931 г. смог перейти во внешнюю разведку (Иностранный отдел) ГПУ УССР. В 1931–1933 гг. работал в Праге, помощником резидента по “разработке украинской контрреволюционной эмиграции”. Затем стал помощником начальника Иностранного отдела НКВД УССР. В 1937 г. был арестован. Выдержал 26 месяцев допросов в Лефортово и Бутырках, никого не оговорил и своей вины не признал, хотя следователи и “били до состояния куска мяса” [2, т. 1, л. 40]. На “религиозную линию” вернулся в 1945 г., занявшись подготовкой “самороспуска” Украинской греко-католической церкви.

Современники и коллеги отмечали его эрудицию, работоспособность, артистичность, коммуникабельность, готовность к оперативному риску и творческому подходу, прекрасное знание религиозной среды и ее деятелей [17]. Наряду с этим, результативность агентурно-оперативных мероприятий обеспечивалась тем, что за оперработником стояла мощь авторитарного, агрессивно-атеистического государства, применявшего массовые физические репрессии против священнослужителей и мирян, обширные возможности спецслужбы с ее тотальным осведомлением и вездесущим агентурным аппаратом, быстро накапливавшей опыт оперативной разработки религиозной среды и управления ею в свете политических директив и идеологической доктрины компартийной верхушки и советской государственности.

Примечания

1. *Одинцов М. И.* Русская православная церковь в эпоху сталинского социализма. 1917–1953 гг. – М.: Политическая энциклопедия, 2014. – 424 с.; о деятельности руководителя 6-го отделения см. подробнее: *Веденеев Д.* Покаяние инквизитора от госбезопасности // Секретные материалы. – 2011. – № 9. – С. 12–13.
2. Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины, ф. 12, д. 5037.
3. Крепкий “Тютюн” для атамана // *Веденеев Д.* Украинский фронт в войнах спецслужб: Исторические очерки. – К.: К.И.С., 2008. – 432 с.
4. *Шаповал Ю. І., Пристайко В. І., Золотарьов В. А.* ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. – К.: Абрис, 1997. – 608 с.
5. *Золотарьов В. А.* Секретно-політичний відділ ДПУ УСРР: справи та люди. – Х.: Фоліо, 2007. – 128 с.
6. ЦГАОО Украины, ф. 1, оп. 20, д. 2006.
7. ЦГАОО Украины, ф. 263, д. 45504 (архивное уголовное дело на владыку Михаила).
8. ЦГАОО Украины, ф. 1, оп. 16, д. 1450.
9. ЦГАОО Украины, ф. 1, оп. 20, д. 748.
10. *Анисимов В.* О “положительном заряде” предательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pip.kiev.ua/lib.php?book=lib/variable/text_0008.php&caption=%20#_
11. ЦГАОО Украины, ф. 1, оп. 16, д. 2.
12. Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси. – К.: Наукова думка, 2002. – 950 с.
13. Комплекс документов советской спецслужбы о разработке УАПЦ опубликован: 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2005. – № 1-2; 2006. – № 1-2.
14. *Преловська І.* Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921–1938): огляд архівно-кримінальних справ ГДА СБУ та ЦДАГО України // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2009. – № 1. – С. 26–48.
15. ЦГАОО Украины, ф. 1, оп. 20, д. 2318; Василий Поттиенко, в 1924–1926 гг. возглавлявший Президиум Всеукраинской православной церковной рады (УАПЦ) по заданию органов НКВД “вошел в состав контрреволюционной организации”, несколько лет использовался НКВД для разработки “контрреволюционного подполья”, привлекался к сложным оперативным комбинациям по “церковникам” (ОГА СБУ – Ф. 6. – д.75973. – Т. 2. – Л.17).
16. 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2007. – № 1.
17. В частности, подробно описал (под псевдонимом) работу и характер С. Карина генерал-майор КГБ УССР В. Шевчук: *Зарічний В.* Лишитися чесним до кінця. Невідомі сторінки однієї чекистської біографії // Робітнича газета. – 1989. – 29 липня.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцяті Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015